

MIRXONDNING “RAVZAT US-SAFO” ASARIDA TEMURIYLAR TARIXI VA SULTON HUSAYN BOYQARO SIYMOSI

Sherzod Jurayev

Oriental universiteti, tarix kafedrası

katta o'qituvchisi

+ 99890 986 75 39+ 99890 986 75 39

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18150825>

Annotatsiya: Ushbu maqola Temuriylar davri tarixini o'rganishda birlamchi va eng muhim manbalardan biri hisoblangan Mirxondning “Ravzat us-safo” asariga bag'ishlangan. Maqolada asar muallifi va uning tuzilishi, shuningdek, manbada Sulton Husayn Boyqaroning tug'ilishidan to taxtga o'tirguniga qadar bo'lgan siyosiy faoliyati, harbiy yurishlari va ziddiyatli davrlari atroflicha tahlil qilingan. Shuningdek, asarning etnografik ahamiyati va Alisher Navoiyning davlat boshqaruvidagi o'rni haqidagi ma'lumotlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: *Mirxond, “Ravzat us-safo”, Sulton Husayn Mirzo, Temuriylar tarixi, Xuroson, Movarounnahr, Abulxayrxon, Alisher Navoiy.*

Temuriylar davri tarixini yoritishda eng ishonchli va keng qamrovli manbalardan biri — bu Mirxond qalamiga mansub “Ravzat us-safo” asaridir. Muallifning to'liq ismi Muhammad ibn Sayyid Burhoniddin Xovandishoh ibn Kamoliddin Mahmud bo'lib, u 1433-yilda Balx shahrida tavallud topgan. Shu bois uning ismiga ko'pincha “Balxiy” nisbasi qo'shib aytiladi.

Asarning to'liq nomi “Ravzat as-safo fi siyrat al-anbiyo va-l-muluk va-l-xulafo” (“Payg'ambarlar, podshohlar va xalifalar hayotiga oid jannat bog'i”) deb atalib, u umumiy tarix janrida, ya'ni dunyoning yaralishidan to muallif yashagan davrgacha bo'lgan voqealarni qamrab oladi. Asar xronologiyasi 1523-yilgacha yetib boradi. Biroq, Mirxondning o'zi yozgan qism 1490-yillarning o'rtalarigacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Muallif vafotidan so'ng, asarni uning qizi tomonidan bo'lgan nevarasi, yana bir mashhur tarixchi Xondamir davom ettirgan va yakunlagan.

Mazkur asar tuzilishiga ko'ra muqaddima, 7 ta asosiy bo'lim (qism), geografik nomlar keltirilgan ilova va xotimadan iborat. “Ravzat us-safo” asari T. Xolmagarova¹, V.V. Bartold², V.O. Belyayev³, O.D. Chexovich⁴, M. Ahmedniyozov⁵, B. Ahmedov⁶ va D. Yusupova⁷ kabi yetuk tarixchi olimlar tomonidan chuqur o'rganilgan.

Asarda Temuriylar davrining yirik namoyandasi Sulton Husayn Mirzo haqida alohida bob ajratilgan bo'lib, u “Sulton Husayn Mirzo Abulg'ozzi Bahodir va uning farzandlari” deb nomlanadi. Ushbu bob Mirxond qalamiga mansub qismlarning so'nggisi hisoblanadi. Matnda hukmdor ismi asosan “Sulton Husayn Mirzo” shaklida keltiriladi. Garchi asar asosan siyosiy

¹ История сербедаров (из V тома общей истории Мирхонда «Раузатуссафа») // Ученые записки, издаваемые Казанским университетом, Книга IV. 1860.

² В.В. Бартольд. Улугбек и его время. Петроград. 1918; Тамерлан (Эпоха. Личность. Деяния). Москва. 1923.

³ Материалы по истории туркмен и Туркмении, Том I. VII-XV вв. Арабские и персидские источники. М.-Л. АН СССР. 1939.

⁴ О.Д. Чехович. Оборона Самарканда в 1454 году // Общественные науки в Узбекистане, № 4. 1960.

⁵ М. Ахмедниязов. Материалы по истории войн Золотой Орды с империей Тимура. Казань. Институт истории АН РТ. 2007.

⁶ Б. Ахмедов. Государство кочевых узбеков. Москва. 1965.

⁷ Д. Юсупова. Жизнь и труды Хондамира. Ташкент. 2006.

voqealarni yoritishga qaratilgan bo'lsa-da, unda hukmdorlar va boshqa tarixiy shaxslarning ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy hamda diniy faoliyatiga oid qimmatli ma'lumotlar ham mavjud.

Mirxond Husayn Mirzoning tug'ilgan sanasini hijriy 842 (1438) yil sifatida qayd etadi. Asarning 7-bobidagi "Sulton Husayn Mirzoning oliy nasabi bayoni va ul oliy martabali zotning tug'ulishi haqida" nomli bo'limda uning bolaligi va kelib chiqishi batafsil yoritilgan. Unga ko'ra, Husayn Mirzoning nasabi ota tomondan Amir Temur Guragonga, ona tomondan esa Chingiziylarga borib taqalishi alohida ta'kidlanadi.

Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, Husayn Mirzoning "Ravzat us-safo"da ilk bor tilga olinishi uning kelib chiqishiga bag'ishlangan bobda yuz beradi. Xondamir esa "Habib us-siyar"da uni 14 yoshligida, Xuroson hukmdori Abulqosim Bobur va Movarounnahr hukmdori Abu Said o'rtasidagi Samarqand uchun kechgan jangda ishtirokchi sifatida ilk bor eslab o'tadi.

"Ravzat us-safo"da keltirilishicha, Husayn Mirzo Samarqanddagi deyarli ikki yillik tutqinlikdan so'ng (Abulqosim Boburning mag'lubiyatidan keyin) qutulib, hijriy 861 (1457) yili Marv va Astrobod hukmdori Muiziddin Sanjar Mirzoning xizmatiga kiradi. Bu uning mustaqil siyosiy faoliyatining boshlanishi edi. Mirxondning yozishicha, 1458-yilda aynan o'zi xizmat qilayotgan Sanjar Mirzoning Bobo Hasan ismli sarkardasini mag'lub etib, Astrobodni egallashi Husayn Mirzoning siyosiy maydondagi ilk yutug'i bo'lgan.

Biroq, Marvning qo'lga kiritilishi voqeasi Mirxond va Xondamir asarlarida o'zgacha talqin qilinadi. Unga ko'ra, 1458-yilda Mashhadga ketgan Sanjar Mirzo Marv boshqaruvini Husayn Mirzo va Bobo Hasan (arlot urug'idan)larga ishonib topshiradi. Tez orada Bobo Hasan Husayn Mirzoni yo'q qilish payiga tushadi, ammo yuzaga kelgan to'qnashuvda uning o'zi halok bo'ladi. Qizig'i shundaki, Marvga qaytmoqchi bo'lgan Sanjar Mirzoga Husayn Mirzo dastlab boshqaruvni qaytarib bermoqchi bo'ladi, lekin hukmronlikka bo'lgan kuchli ishtiyoq unga bu yo'lni tutishga to'sqinlik qiladi. Abdurazzoq Samarqandiy esa bu voqeada Husayn Mirzoni boshdanoq Marvni egallashni niyat qilgan asosiy sababchi sifatida ko'rsatadi.

Tezkor g'alabalarga erisha boshlagan Husayn Mirzoning yurishlari 1460-yilda Movarounnahr hukmdori Abu Said tomonidan to'xtatiladi. Mirxond bu holatni juda obrazli qilib: "qahratonda behosdan daryoga tushib ketib muzlagan kishidek edi", — deya ta'riflaydi. Abu Saidning harbiy ustunligi tufayli Astrobod deyarli jangsiz topshiriladi. O'rtada sulh tuzilib, Astroboddan Marvgacha bo'lgan hududlar Movarounnahr hukmdori ixtiyoriga o'tadi.

Xondamir, Abdurazzoq Samarqandiy va Vosifiy kabi tarixchilar ta'kidlaganidek, Husayn Mirzo Xuroson taxtiga kelguniga qadar eng kuchli qarshilikni aynan Abu Saiddan ko'rgan. "Ravzat us-safo"da 1461–1467-yillar oralig'idagi voqealar, xususan, Xorazm uchun kurashlar Husayn Mirzoning "muvaffaqiyatsizliklari toji" sifatida baholanadi.

Akademik V.V. Bartold ta'kidlaganidek, Mirxond asarida Husayn Mirzoning 1463–1464-yillarda Xorazm (Vazir, Urganch), Xuroson (Obivard, Niso) hududlaridagi faoliyati juda qisqa va uzuq-yuluq bayon etilgan. Asarda bu voqealar quyidagicha tasvirlanadi:

"808 (1463/64) yilda... Sulton Husayn Xurosondagi mag'lubiyatdan so'ng Maxona cho'liga kelib, shahar va qishloqlarni talon-taroj qiladi, u yerdan Nurdi kanali va Tish mozori orqali o'tib Xorazm cho'liga yo'l oladi. Bu davrda Xivada Nursaid hukmronlik qilardi. Sulton Husayn uni egallashga urindi, biroq aholining jasoratli qarshiligi tufayli ololmadi. Xazoraspga, u yerdan Tersek qal'asiga yo'l oldi. Tersek qal'asi Vazir shahri yo'lida edi. U bu qal'ani qayta tiklab, o'z qavmining bir qismini unga joylashtirdi. Oradan biroz vaqt o'tib, o'zbeklar yurtiga borib, u yerda ancha vaqt qoladi. So'ng Xurosonga qaytib, Obivard va Nisani qo'lga oldi".

Ko‘rinib turibdiki, Mirxond Husayn Mirzoning deyarli bir yarim yillik faoliyatini bir necha jumlagacha sig‘dirgan. Ehtimol, bu davrdagi tinimsiz mag‘lubiyatlar sababli muallif tafsilotlarga keng o‘rin bermagan bo‘lishi mumkin. Shu bois bu davrni “Husayn Mirzo hayotining kemptikli va qorong‘uroq davri” deb atash o‘rinlidir.

“Ravzat us-safo”da tadqiqotchilarni o‘ylantiradigan yana bir voqea mavjud. 1467-yilda Husayn Mirzo Abu Saidga qarshi kurash uchun Dashti Qipchoq hukmdori Abulxayrxondan yordam so‘rab boradi. Ajablanarlisi shundaki, yillar oldin Abu Said Samarqandni egallashda aynan Abulxayrxon yordamidan foydalangan va ular o‘rtasida ittifoqchilik kelishuvi mavjud edi.

Mirxond bu nozik siyosiy vaziyatga e‘tibor bermagan yoki uni chetlab o‘tgan. Katta ehtimol bilan, Husayn Mirzoning missiyasi aynan shu ittifoqchilik faktori tufayli muvaffaqiyatsiz yakunlangan. Boz ustiga, manbada Husayn Mirzoning xon huzurida ta‘zim qilishni (an‘anaviy marosimni) istamagani ham qayd etilgan. Garchi u ta‘zim qilishdan bosh tortsa-da, Abulxayrxon unga yordam berishga va‘da qilgani asarda keltirilgan.

“Ravzat us-safo”da Husayn Mirzoning taxtga o‘tirguniga qadar bo‘lgan keyingi faoliyati, xususan, taxminan 14 ta jangdagi ishtiroki batafsil yoritilgan. Asarning ilmiy qimmatini shundaki, jang tafsilotlari bayonida ishtirokchilarning aniq ismlari, unvonlari, mansablari va eng muhimi — ularning qaysi urug‘ga mansubligi ko‘rsatib o‘tilgan. Bu ma‘lumotlar o‘sha davr Movarounnahr va Xuroson siyosiy hayotida qaysi etnik guruhlar yetakchi rol o‘ynaganini tahlil qilish imkonini beradi.

1470-yilda Xuroson taxtini egallagan Husayn Mirzoning davlat boshqaruvidagi muvaffaqiyatlari kaliti sifatida Mirxond Alisher Navoiyni ko‘rsatadi. Hukmdor o‘z do‘stining xizmatlarini yuksak baholab, uni Oliy devon amiri (bosh vazirdan ham yuqori turuvchi, barcha devonlarni nazorat qiluvchi mansab) etib tayinlaydi. Mirxond bu qarorni “eng adolatli tadbir” deb baholaydi.

Bu davr haqida Xondamirning “Habib us-siyar” asarida ham ma‘lumotlar mavjud bo‘lib, saroyda xizmat qilgan Mavlono Burhoniddin Atoulloh Roziy Navoiyning Oliy devon amirligiga tayinlanishini quyidagi she‘riy misralar bilan sharaflagan:

Falak qadar Alisher sharaf bobida, Kamolin bilishdan aql ojiz qoldi. Shoh G‘oziy lutfidan Haq qismati-la, Sha‘bonning so‘ngida devonga keldi. Davlat devonida muhr bosgan sana, O‘sha: “Mir Alisher muhr bosdi” bo‘ldi.

Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlash joizki, Mirxondning “Ravzat us-safo” asari Temuriylar davlati inqirozi va Sulton Husayn Boyqaro hukmronligi davrini o‘rganishda o‘rnini bosib bo‘lmaydigan fundamental manbadir. Asar nafaqat quruq sanalar va faktlar yig‘indisi, balki hukmdorning murakkab siyosiy portretini chizib beruvchi muhim tarixiy hujjatdir.

Muallif Husayn Mirzoning taxt sari bosib o‘tgan mashaqqatli yo‘lini, xususan, Sulton Abu Said bilan olib borgan shafqatsiz kurashlari va “muvaffaqiyatsizliklar toji” deb atalgan og‘ir yillarini haqqoniy yoritib bergan. Asarda hukmdorning shaxsiy fazilatlarini, jumladan, uning o‘ta mag‘rurligi Abulxayrxon bilan bog‘liq “Tobug” marosimi misolida ochib berilgan bo‘lsa, uning sarkardalik mahorati o‘nlab janglar tafsilotida o‘z aksini topgan.

Shuningdek, asarning o‘ziga xos qimmatini shundaki, u o‘sha davr Xuroson va Movarounnahrning etnik tarkibi, harbiy tuzilishi hamda urug‘lararo munosabatlar haqida noyob ma‘lumotlarni taqdim etadi. Pirovardida, Mirxond Sulton Husaynning davlat boshqaruvidagi barqarorligi va muvaffaqiyatlarini uning sadu-sadoqatli do‘sti, Oliy devon amiri

Alisher Navoiy faoliyati bilan chambarchas bog'liq holda talqin qiladi. Bu esa mazkur davrning siyosiy va madaniy muhitini to'g'ri tushunishda kelajak avlodlar uchun kalit vazifasini o'taydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. История сербедаров (из V тома общей истории Мирхонда «Раузатуссафа») // Ученые записки, издаваемые Казанским университетом, Книга IV. 1860.
2. В.В. Бартольд. Улугбек и его время. Петроград. 1918; Тамерлан (Эпоха. Личность. Деяния). Москва. 1923.
3. Материалы по истории туркмен и Туркмении, Том I. VII-XV вв. Арабские и персидские источники. М.-Л. АН СССР. 1939.
4. О.Д. Чехович. Оборона Самарканда в 1454 году // Общественные науки в Узбекистане, № 4. 1960.
5. М. Ахмедниязов. Материалы по истории войн Золотой Орды с империей Тимура. Казань. Институт истории АН РТ. 2007.
6. Б. Ахмедов. Государство кочевых узбеков. Москва. 1965. [7] Д. Юсупова. Жизнь и труды Хондамира. Ташкент. 2006.
7. Гиёсиддин Бин Хумомиддин Хондамир. Буюклик хислати ("Ҳабиб ус-сийар фи ахбори афроди башар"). Тошкент: "Шарқ", 2011.